

COASTSNAP RJ: A Participação Cidadã nas Praias Fluminenses

Pôster

Hugo Diniz Brandão¹, Rômulo da Silveira Dutra Cunha¹, Rafael de Oliveira Meneses², Oswaldo Gomes de Azevedo Faria³, Rodrigo Ré Santos³, Flavia Moraes Lins de Barros¹, Josefa Varela Guerra³ e Eduardo Bulhoes²

Palavras-chave: monitoramento costeiro, CoastSnap, ciência cidadã

O CoastSnap RJ faz parte do projeto “CoastSnap Brasil- conectando o cidadão ao monitoramento costeiro” financiado pelo CNPq, o qual propõe a criação de uma rede nacional de monitoramento participativo de praias por meio de fotografias enviadas pela população. A iniciativa teve origem na Austrália, em 2017, e tem como principal foco de estudo o mapeamento da linha de costa através do envolvimento da comunidade no gerenciamento costeiro. Esta ferramenta possibilita a observação, acompanhamento e divulgação científica das alterações que ocorrem na paisagem, sendo possível analisar os aspectos geomorfológicos, ambientais e sociais em praias arenosas localizadas em pontos selecionados do litoral fluminense. Além de parâmetros físicos, as fotos obtidas também fornecem informações sobre o padrão de ocupação na faixa de areia, a análise dos diferentes perfis morfodinâmicos e dos efeitos pós-ressaca. Esta metodologia se destaca pelo seu baixo custo de implementação, alto engajamento social e elevada capacidade de coleta de dados continuamente e em grande abrangência espacial, colaborando para o avanço da ciência cidadã e para a geração de informações pertinentes à pesquisa científica. O presente trabalho busca realizar o levantamento total dos dados já obtidos nas nove estações instaladas no estado do Rio de Janeiro e compreender a atuação cidadã na obtenção destes registros fotográficos, aplicando filtros qualitativos como dias da semana, hora, condição climática e estação do ano. Os resultados esperados buscam ser um diagnóstico das estratégias adotadas para a divulgação científica e as possíveis respostas para um aumento do engajamento popular na geração de dados.

Agradecimentos: Agradecemos às seguintes instituições financiadoras do projeto: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), hugodbo@gmail.com; romulo.angra@hotmail.com; flaviamlb@igeo.ufrj.br

² Universidade Federal Fluminense (UFF), rafaelmenesesw@gmail.com; eduardobulhoes@id.uff.br

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), oswaldogomes2003@gmail.com; rodrigore.geo@gmail.com; josie.guerra@gmail.com